

Muassis:
TERMIZ IQTISODIYOT VA
SERVIS UNIVERSITETI

TISU ilmiy tadqiqotlari xabarnomasi
Ilmiy-uslubiy jurnal

Bosh muharrir:
Sattarov Abdusamat
Umurqulovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Qobulov Eshbolta Atamuratovich

Mas'ul kotib:
Allamuratov Shuxrat Ashurovich
Dizayner:
Meyliqulov Shahboz
Xolmamatovich

**Jurnal har chorakda bir marotaba
chop etiladi**

Jurnal O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligining
2023-yil 1-martdagi
№ 066379- raqamli guvohnomasi
bilan ro'yxatga olingan.

Jurnal "PRINTWELL" MCHJ
bosmaxonasida chop etildi.
Manzil: Toshkent shahri
Muqimiy ko'chasi, 170/14

Bosishga ruxsat etildi:
30.05. 2024.
Qog'oz bichimi: 60x84 1/8
"Times New Roman" garnitiruasi.
Ofset bosma.
Ofset bosma usulida bosildi.
Shartli bosma tabog'i: 11.
Adadi 100 nusxa.
Bahosi kelishilgan narxda.
Buyurtma № 4.

Jurnalning elektron shakli bilan
<https://scientific.tues.uz>
web saytida tanishish mumkin.

Tahririyat manzili:
Surxondaryo viloyati,
Termiz sh., "Yulduz" MFY,
"Ibn Sino" ko'chasi.

TAHRIR HAY'ATI A'ZOLARI:

Ixtisham Ul-Haq – i.f.d., prof. (Pokiston)
L. Narrada Gamage – i.f.d., prof. (Shri Lanka)
Vohidov Sh.X. – t.f.d., prof. (Tojikiston)
Xudoyqulov S.K. – i.f.d., prof.
Jo'rayev A.S. – i.f.d., prof.
Hatamov O.Q. – i.f.d., prof.
Tursunov S.N. – t.f.d., prof.
Xoliqova R.E. – t.f.d., prof.
Eshov B.J. – t.f.d., prof.
G'afforov.SH.S. – t.f.d., prof
Mirsabirov M. – f.-m.f.d., prof.
Allakov I. – f.-m.f.d., prof.
Turayev E.Y. –f.-m.f.d., prof.
Turayev X.X. – k.f.d., prof.
Qulmamatov D. – f.f.d., prof.
Bakirov P.U. – f.f.d., prof.
Teshabayeva D.M. – f.f.d., prof.
Esanov.A – f.f.f.d. (PhD)
Qodirov U.D. – psix.f.d., prof.
Otamurodov F.A. – tib.f.d., dots.
Otamurodov Sh.N. – i.f.d., dots.
Eshqurbonov F.B. – k.f.d., dots.
Tursunov N.N. – t.f.d., dots.
Xudayberdiyev U.T. – t.f.f.d. (PhD).
Xayrullayev I.N. – f.-m.f.n., dots.
Rasulov H.M. – s.f.n., dots.
Yormatov F.J. – t.f.n., dots.
Allanov.Q. - g.f.n, dots.
Mamadjanova T.A. – i.f.f.d. (PhD), dots.
Eshkarayev S.Ch. – k.f.f.d. (PhD)
Bazarov S.B. – f.f.f.d. (PhD)
Sattarova Y.A. – f.f.f.d. (PhD)
Eshkurbanov S.B. – t.f.f.d. (PhD)
Saloxitdinova N.M. – p.f.f.d. (PhD)
Madiyeva M.Y. – f.f.f.d. (PhD)
Babamuratov B.E.-t.f.f.d. (PhD), dots.
Turopova S.K.-f.f.f.d. (PhD), dots.
Xoliyorov E.Ch. f.-m.f.n., dots.

MUNDARIJA

GEOGRAFIYA FANLARI

A.U.SATTAROV, Q.A.ALLANOV, A.Q.CHORIYEV
Ilmiy maktablar va ularning ilm-fan taraqqiyotida tutgan o'rni va roli (iqtisodiy va ijtimoiy geografiya fani misolida).....4

TARIX FANLARI

O.BO'RIYEV, M.USMONOV
O'rta osiyo allomalari ilmiy merosida tabiatni muhofaza qilish masalasi: ba'zi chizgilar.....11

B.E.RAXIMOV

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida turkistondagi xorijiy fuqarolar faoliyati tarixidan.....16

N.N.EGAMOV

Kutubxonachilik sohasida kadrlar masalasi.....22

IQTISODIYOT FANLARI

A.E.ABSAMATOV, A.E.ABSAMATOV, D.A.ERGASHEVA

Impelemting islamic finance into Uzbekistan.....33

T.A.MAMADJANOVA, X.T.RASHIDOVA

Surxondaryo viloyatida asalarichilik mahsulotlari ishlab chiqarishning marketing faoliyati tahlili.....42

X.A.JURAYEV

Hudud soliq potensialini oshirish imkoniyatlari.....49

A.A.SHODIYEV

Kichik biznes subyektlarida ustav kapitali o'zgarishlarining hisobi.....53

M.O.AMONOV

Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishning xorij tajribasi.....57

N.A.ABDURAIMOVA

Loyihani moliyalashtirish investitsiya faoliyatini tashkil etish usuli sifatida.....63

F.OLTIBOYEVA, N.M.PANJIYEVA

Kichik biznesning mintaqalarning iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri.....69

FILOLOGIYA FANLARI

Z.M.AMIRKULOVA, M.A.SHIRINKULOVA
O'zbek hikoyachiligida milliy qahramonlar obrazining ifodalanishi.....74

SH.NORKULOVA

Navoiy lirik merosining o'rganilishi tarixi.....78

Y.T.RAKHMONKULOVA

A cross-study of english and uzbek kinship aphorisms.....85

Z.MUSTAFAQULOVA

The problems of teaching english grammar in mixed level groups at university.....88

K.O'.SHOYIMOVA

O'zbek va ingliz tillari toponimlarida ziyoratgoh nomlarning chog'ishtirma tadqiqi (Termiz va Vinchester shaharlarining obyektlari nomlari misolida).....91

O.A.KHAZRATKULOVA

Lingvomadaniy birliklarning tilshunoslikdagi roli va ahamiyati.....96

PEDAGOGIKA FANLARI

O.M.G'AYBULLAYEV

Oilada yoshlarni ma'naviy-estetik ruhda tarbiyalashda kitobning o'rni.....101

G.T.JUMAYEVA, S.SH. TURGUNOVA

Boshlang'ich ta'limda o'yinli texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilarning qiziqishini shakllantirish.....107

A.S.ABDUSAMATOV, M.S.URALOVA

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'quv-bilish faoliyatini modellashtirishni takomillashtirishga doir materiallarni tanlash tamoyillari.....111

X.K.XUDAYBERDIYEVA

Jadidlar ma'naviy-axloqiy merosida vatanparvarlik g'oyalarning milliy yuksalishdagi o'rni.....118

D.A.BADALOV, N.O.XAYITOV

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy, mustaqil va mantiqiy fikrlashga o'rgatishda geometriya elementlarining o'rni.....122

CH.U.BOBOQULOV

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida aqliy qobiliyatlarni shakllantirishdagi pedagogik nazariy muamolar va ularning yechimi.....128

K.R.BADALOV

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini konstruktiv pedagogik faoliyatga tayyorlash shart-sharoitlari.....133

TIBBIYOT FANLARI

R.K.SULTONOV

Erta yoshdagi bolalarda o'pka-bronx to'qimalari morfofunksional tuzilishini baholash.....139

R.O.MUXAMADIYEV, X.B.RASULOVA, Z.F.ALIMOVA

Intrakranial gipertensiyda markaziy retinal vena qon oqimi tezligining o'zgarishi.....143

O.A.RUZIYEV

Экспериментальное моделирование дислипидемии на фоне различных патологий (обзор литературы).....147

D.A.OCHILOVA

Daun sindromi mavjud o'smirlar va sog'lom o'smirlar jismoniy rivojlanishining antropometrik ko'rsatkichlari qiyosiy tahlili.....154

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

E.CH.XOLIYAROV, G.SH.NAMAZOV, D.SH. TO'RAYEV, A.B.TOSHBOYEV

Morze alifbosi yordamida ma'lumotlarni shifrlash va deshifrlash.....160

E.CH.XOLIYAROV, D.SH.TO'RAYEV, S.R.XOLBOYEVA, F.F.TURABAYEVA

Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun chegaraviy teskari masalani sonli yechish.....164

S.B.BO'RIYEV

Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida bulutli texnologiyalaridan foydalanish.....168

PSIXOLOGIYA FANLARI

O'.B.SHAMSIYEV, A.Q.JO'RAYEV

Shaxs kamolotida milliy va umuminsoniy qadriyatlar tushunchasining mohiyati.....172

1.28 2.57

IQTISODIYOT FANLARI

08.00.00

IQTISODIYOT

FANLARI

"TISU ilmiy tadqiqotlari xabarnomasi" ilmiy-uslubiy jurnali

<https://scientific.tues.uz>
ISSN 2992-9016

Mamadjanova T.A.,

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti "Iqtisodiyot" kafedrasini mudiri PhD, dotsent,

Rashidova X.T.

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti "Iqtisodiyot" kafedrasini o'qituvchisi

SURXONDARYO VILOYATIDA ASALARICHILIK MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHNING MARKETING FAOLIYATI TAHLILI

Anotatsiya: Iqtisodiyotni transformatsiyalashtirish sharoitida barcha tarmoqlarda bo'lgani kabi asal ishlab chiqaruvchilar ham ichki va tashqi bozorlarda raqobat muhitiga duch kelmoqdalar. Bu jarayon mahsulot ishlab chiqaruvchilardan Raqobatga bardosh berish va raqobatbardosh mahsulotlar tayyorlash marketingning to'g'ridan-to'g'ri sotish va ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish strategiyalaridan jadal sur'atlarda foydalanishni taqozo etmoqda. Ushbu maqolaning maqsadi asal ishlab chiqaruvchilarining marketing strategiyalarini tahlil qilishdan iborat bo'lib, tadqiqot uchun ma'lumotlar 2020-2023-yillarda O'zbekiston Respublikasida yetishtirilgan asalarichilik mahsulotlari asosida olingan. Natijalar shuni ko'rsatadiki,

asal ishlab chiqaruvchilari to'g'ridan-to'g'ri marketing strategiyasidan ikkita sababga ko'ra foydalanadilar: birinchidan, u iste'molchilar bilan shaxsiy aloqani ta'minlaydi, ikkinchidan, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirishga intiladi va shu bilan mahsulot yakuniy qiymatining yuqori ulushini saqlab qoladi. Natijada iste'molchilarga yangi mahsulotlarni taklif qilish qo'shimcha mahsulot talabini yaratishga imkoniyat beradi. **Tayanch so'zlar:** marketing strategiyasi, asal ishlab chiqaruvchilar, to'g'ridan-to'g'ri marketing strategiyasi, diversifikatsiya strategiyasi, asal tasniflari, gipermarketlar, SWOT tahlil.

АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВА В СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В условиях трансформации экономики

производители меда, как и во всех отраслях на внутреннем и внешнем рынках, сталкиваются с конкурентной средой. Чтобы выдерживать конкуренцию и создавать конкурентоспособные продукты, этот процесс требует от производителей продуктов быстрого использования стратегий маркетинга прямых продаж и диверсификации производства. Целью данной статьи является анализ маркетинговых стратегий производителей меда, данные для данного исследования были получены на основе продукции пчеловодства, выращенной в Республике Узбекистан в 2020-2023 годах. Результаты показывают, что производители меда используют стратегию прямого маркетинга по двум причинам: во-первых, она обеспечивает личный контакт с потребителями, а во-вторых, стремится снизить транзакционные издержки и, таким образом, сохранить высокую долю конечной

стоимости продукта. В результате предложение потребителям новых продуктов дает возможность создать дополнительный спрос на продукцию.

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, производители меда, стратегия прямого маркетинга, стратегия диверсификации, классификация меда, гипермаркеты, SWOT-анализ.

ANALYSIS OF MARKETING ACTIVITIES OF BEEKEEPING PRODUCTS IN SURKHANDARYA REGION

Anotation: in the context of the transformation of the economy, as in all industries, honey producers are faced with a competitive environment in the domestic and foreign markets. In order to withstand competition and prepare competitive products, manufacturers are rapidly using marketing strategies for direct sales and diversification of production. The purpose of this article is to analyze the marketing strategies of honey producers, and the data for this study was obtained on the basis of beekeeping products grown in the Republic of Uzbekistan in 2020-2023. The results show that honey producers use a direct marketing strategy for two reasons: firstly, it provides personal contact with consumers, and secondly, it seeks to reduce transaction costs, thereby maintaining a high share of the final value of the product. As a result, offering new products to consumers gives the opportunity to create additional product demand.

Keywords: marketing strategy, honey producers, direct marketing strategy, diversification strategy, honey classifications, hypermarkets, SWOT analysis.

Kirish. Asalarilardan olingan mahsulotlarga asal, propolis, gulchanglar, asalari mumi va ari zahari kiradi. Asalarichilik mahsulotlariga nisbatan bozor ta'rifi ancha sodda, chunki tegishli raqobatni tashkil etuvchi o'xshash yoki tegishli mahsulotlar mavjud emasligi sohadagi tahlilni osonlashtirsa-da, u yuqori kaloriyali, oson hazm bo'ladigan mahsulot bo'lib, ham oziq-ovqat, ham tabiiy dori sifatida ishlatiladi. Asal sovun va kremlar kabi kosmetik mahsulotlarni tayyorlashda, shuningdek, jarohatlar va kuyishlar uchun bevosita qo'llaniladigan farmatsevtika mahsulotlari tayyorlash ham keng iste'mol qilinadi. Bu infeksiyaga qarshi yordam beradi, to'qimalarning

yangilanishini yaxshilaydi va chandiqlik to'qimasini xom, qayta ishlanmagan shaklda kamaytiradi. Ayni paytda propolis, gulchanglar va ari zahari ishlab chiqarish uchun ajoyib sharoitlar mavjud bo'lsada, bozorda ushbu mahsulotlarga nisbatan taklif juda kam. Asalarilarning bilvosita foydalari gulli o'simliklarning changlanishida namoyon bo'ladi. Bu asalarichilik mahsulotlarining o'ziga qaraganda milliy iqtisodiyot uchun sezilarli darajada katta ahamiyatga ega. Changlanishdan olinadigan foyda, birinchi navbatda, qishloq xo'jaligi va sanoat korxonalarida asal va boshqa asalarichilik mahsulotlarining bevosita foydasidan 10-15 baravar yuqori. Asalarilar mehnati natijasida hosil bo'ladigan ko'plab mevalar, dala ekinlari, sabzavot ekinlari, o'tloq va o'rmon o'simliklarining o'sishi va mahsulot sifatining qiymati barcha asalarichilik mahsulotlari qiymatidan 30 baravar yuqori ekanligini hisoblab chiqdi. Tabiiy sharoit, mo'tadil kontinental iqlim va o'simlik dunyosining ko'pligi asalarichilik uchun ajoyib sharoitlarni yaratadi. Asalarichilik juda uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lgan faoliyatdir. Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Asalning kelib chiqishi va uning xillarini, asal va asalarichilikka doir ma'lumotlarni Abu Rayhon Beruniy "As-Saydana fit-tib" kitobida yozib qoldirgan. A.Ponomareva, S.Gluxov, I.Krivsov va boshqalar tomonidan qishloq xo'jaligi va unga turdosh iqtisodiy tarmoqlarni rivojlantirishga asalarilarni foydalari to'g'risida to'xtalib, "Asalarilar tufayli chetdan

changlatilganda beda va dukkakli o'simliklar hosili 35 – 40%, kungaboqarniki 50 – 60%, poliz ekinlariniki esa 100 – 150% ga oshadi[1;15-b.]”deb ta'kidlaydi. G'.Hamidovning ilmiy rahbarligida R. M u h a m a t z y a n o v a Surxondaryo viloyatining asal shirali o'simliklarni o'rganadi. Mazkur viloyatda 487 turdagi asalli o'simliklar borligi aniqlangan[2; 21-b.]. N.Makarenko va hammualliflarning ishlarida qishloq xo'jaligining kichik korxonalari mahsulotlarni saqlash uchun shart-sharoitlar bilan yetarli darajada ta'minlanmaganligi, natijada ular bozorda raqobatdosh ustunliklarini yo'qotayotgani aniqlangan[3; 94-98-b.]. Bugungi kunda korxonalarni strategiyalarni amalga oshirishga tayyor emasligi va boshqaruv tizimlarining n o m u k a m m a l l i g i n i hisobga olgan holda, “eng soddalashtirilgan marketing vositalaridan foydalanish kerak, ular orasida makro va mikroekologik omillarni, shuningdek portfel elementlarini tahlil qilish kerak. Tahlil qilish esa majburiydir” [4; 76-b.]. Tadqiqot metodologiyasi Mazkur maqolada iqtisodiy tahlilning empirik va nazariy, statistik, taqqoslash, SWOT tahlil kabi an'anaviy usullardan foydalanildi. Tahlil va natijalar

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan dasturni tasdiqlash to'g'risida”gi PQ-120-son qarorining [5] ijrosini ta'minlash maqsadida bugungi kunda asalaarichilikka ham katta e'tibor qaratilmoqda. 2023-yilda O'zbekiston Respublikasida 31,5 ming tonna tabiiy asal ishlab chiqarilgan bo'lib, bu asal miqdorini 1,4 millionga yaqin asalari oilalari ishlab chiqaradi. Qishloq xo'jalik korxonalarida asal yetishtirish juda kam foizlarni tashkil qiladi. Yetishtirilgan asal miqdorining 97-98% havaskor asalarichilar tomonidan tayyorlanadi. Har bir asalari oilasi yiliga 26,7 kg dan 28,4 kg gacha asal ishlab chiqaradi. Asal ishlab chiqarish sanoat darajasida rivojlangan Serbiya va Kanada kabi davlatlarda har bir asalari oilasi yiliga 50 kg gacha asal ishlab chiqaradi.

Samarali asalarichilik zamonaviy uyalar va zamonaviy yordamchi uskunalar va aksessuarlarni talab qiladi. Shunga qaramay, ba'zi asalarichilar, jumladan mamalakatimizda ham an'anaviy uyalardan foydalanishda davom etmoqdalar. Qishloq xo'jaligi an'anaviy shakllarda hali ham olib boriladigan va aholi zichligi past bo'lgan ko'plab tog'li hududlar mavjud bo'lib, ular organik asalarichilik uchun yaxshi sharoitlarni ta'minlaydi. O'zbekiston asalarichilik uyushmasi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda respublikada barcha toifadagi fermer va uy xo'jaliklarida 1,4 million asalari oilalari mavjud.

Oxirgi 23 yil davomida asalari oilalari soni qariyb 1 millionga oshdi. Asalarichilikda ma'lum hudud va makonda ya'ni, mo'tadil iqlim yetarli sharoit bo'lgandagina samaradorlikka erishishi mumkin. Shu sababli bugungi kunda fermer xo'jaliklari toifalari bo'yicha ularning soni dinamikasini hisobga oladigan bo'lsak, qishloq xo'jaligi korxonalarida ko'p jihatdan asalarichilik 26 foizga yoki 2,5 baravarga pasayish kuzatildi, shaxsiy dehqon xo'jaliklarida esa ma'lum o'sish sur'atlariga ko'ra, ijobiy tendensiya saqlanib qolmoqda. Shu ma'noda 2020-2023-yillar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi hududlari bo'yicha asal ishlab chiqarish tarmoqlari faoliyatini tahlil qiladigan bo'lsak, oldingi o'rinlardan joy egallab kelayotgan Namangan viloyati ekanligini (kuzatilayotgan davrlar oralig'ida o'rtacha 4355,5 tonna), ikkinchi o'rinda Buxoro viloyati (o'rtacha 2491,25 tonna), keyingi o'rinlarni Qashqadaryo (o'rtacha 2329 tonna) va Samarqand (2177 tonna) viloyatlari egallab kelmoqda (1-jadval).

yetishtirishni ko'paytirish, sifatini oshirish, eksportni yo'lga qo'yish davr talabi hisoblanadi. Shu ma'noda biz ushbu mahsulot haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishimiz kerak. Asalning ko'plab tasniflari mavjud. Asal quyidagi mezonlar bo'yicha ajratiladi:

1- jadval

T/r	Hududlar nomi	Yetishtirilgan asal miqdori, tn								2020-yilga nisbatan 2023-yildagi farq	
		2020-yil amalda		2021-yil amalda		2022-yil amalda		2023-yil amalda		tonna	%
		Jami (tonna)	Jamiga nisbatan (%)	Jami (tonna)	Jamiga nisbatan (%)	Jami (tonna)	Jamiga nisbatan (%)	Jami (tonna)	Jamiga nisbatan (%)		
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	916	4.0	1000	4	1265	4.7	1470	4.7	554	160
2	Andijon viloyati	1385	6.5	1550	6	1631	6	1896	6	511	140
3	Buxoro viloyati	2170	10.1	2400	9.6	2495	9.2	2900	9.2	730	134
4	Jizzax viloyati	1729	8.0	1876	7.5	2010	7.4	2336	7.4	607	135
5	Qashqadaryo viloyati	2037	9.5	2200	9	2349	8.7	2730	8.7	693	134
6	Navoiy viloyati	1471	7.0	1650	6.6	1726	6.4	2006	6.4	535	136
7	Namangan viloyati	2473	11.5	4500	18	4832	18	5617	18	3144	227
8	Samarqand viloyati	1916	10.0	2000	8	2216	8	2576	8	660	134
9	Surxondaryo viloyati	1795	8.0	1950	7.7	2083	7.7	2421	7.7	626	135
10	Sirdaryo viloyati	570	2.7	600	2.4	745	2.7	866	2.7	296	152
11	Toshkent viloyati	1445	6.7	1550	6	1697	6.3	1973	6.3	528	137
12	Farg'ona viloyati	1744	8.0	1900	7.6	2027	7.4	2356	7.4	612	135
13	Xorazm viloyati	1758	8.0	1900	7.6	2042	7.5	2378	7.5	620	135
	Jami	21409	100	25076	100	27118	100	31525	100	10116	147

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, haqiqatdan ham eng yuqori ko'rsatkich Namangan viloyatiga to'g'ri kelib, 2020-yilga nisbatan 2023-yilda 3144 tonnaga oshib 5617 tonnaga yetgan. Bu ko'rsatkich Respublikada yetishtirilgan jami asal miqdorining 18% ini tashkil qiladi. Undan keying o'rinni Buxoro viloyati egallab 2020-yilda 2170 tonnaga yetga bo'lib, 2023-yilda bazis yilga nisbatan 730 tonna oshib 2900 tonnaga yetgan. Respublika miqyosida yetishtirilgan asalning 9,2 % qismi Buxoro viloyati ulushiga to'g'ri keladi. Bu borada, Surxondaryo viloyatida asal ishlab chiqarishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, barcha hududlarga nisbatan o'rta miqdorda ya'ni, 2020-yilda 1795 tonna va 2023-yilda esa 2020-yilga nisbatan 626 tonnaga o'sib 2421 tonnaga yetganligi kuzatildi. Bu ko'rsatkich respublikamizda yetishtirilgan asalning 7,7% qismini tashkil qiladi. Umumiy holda Respublikamiz bo'yicha asal yetishtirish 2023 yilda 2020 yilga qaraganda 10116 tonnaga, ya'ni, 47 foizga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Surxon vohasining tabiiy iqlim sharoiti asalarichilik mahsulotlarini yetishtirish uchun bir qancha qulayliklarga ega bo'lsa-da, vohada yetishtirilgan asal miqdori respublikada uncha katta salmoqqa ega emas. Bugungi kunga mahsulot

2- jadval²

Asalni mezonlar bo'yicha tasniflash

Yig'ib olish davri bo'yicha	Bahorgi (may)	Erta yozgi	Yozgi	Kech yozgi
Asal yig'ilgan joyning turi bo'yicha	Tog' asali	O'rmon asali	O'tloq asali	Dasht asali
Kelib chiqishi bo'yicha	Gullar asali	Qora (shira, pad) asal		
Manbaa turlari bo'yicha	Monoflar (grechka, akatsiya, paxta, yantoq asali)	Poliflar (tog' asali, vohani asali, cho'l asali)		
Olish texnologiyasi bo'yicha	Sentrufuga usulida olingan, mumkatakli, seksiyali, preslangan asal	Eritilgan, zabrusni asali	Shank-asal, siqib olingan asal, krem-asal, aralshma asal	
Kristallanish bo'yicha	Yog'ga o'xshash asal	Mayda kristalli asal	O'rta kristalli asal	Yirik kristallangan asal
Rangi bo'yicha	Och	Och sariq, sariq	Och jigarrang, jigarrang	To'q jigarrang
Yetishtirish usuli bo'yicha	Tabiiy asal	Ekspress asal	Sun'iy asal	

Bunday tasniflardan tashqari, yana suyuq yoki yangi olingan, kristallashtirilgan, erigan va yovvoyi asal turlari farqlanadi. Mo'tadil iqlim sharoiti, seleksiya va naslchilik ishlarini olib borish shuningdek, asalarilarni tabiiy-iqlim sharoitlariga moslashtirish jarayonida asalarichilikning ustuvor iqtisodiy asoslangan yo'nalishlari shakllantirildi. Bu borada, ayniqsa Surxondaryo viloyatidagi asalarichilik boshqa hududlarga nisbatan imkoniyati yuqori. Buning sababi voha iqlimi bir muncha iliq, tog' va tog'oldi yer maydonlarining kengligi va tog'li xududlarda

turli giyohlarning mavjudligi bilan izohlanadi. Shu bois voha asalarilari boshqa viloyatdagi asalarilardan ko'ra qishki fasldan 20-45 kun ertaroq uyg'onadi. Bu esa ulardan ko'proq asal olish imkonini beradi. Cho'llarning janubiy hududlari asalarichilikda naslchilik yo'nalishini rivojlantirish uchun qulaydir. Ko'proq asal yig'ish erta bahorda asalari koloniyalarini yetishtirishni taqozo etadi. Surxon vohasida qishning yumshoq va kamroq bo'lishi, asalarilarning katta qismini qirilib ketmay yaxshi qishlashi va ozuqa iste'molini kam bo'lishiga imkon yaratadi. Bugungi kunda asalarichilik tuzilmasida kompleks yo'nalish bo'yicha aniq ixtisoslashuv mavjud emas, har xil turdagi asalarichilik mahsulotlari umumiy ishlab chiqarish hajmida taxminan bir xil ulushga ega. Surxondaryo viloyatining o'rmon-dasht zonasi uchun asalarichilik sohasidagi xo'jalik faoliyatining changlatish-asal, kompleks va pitomnik sohalari xarakterlidir. Bu borada, viloyatning har bir fermer xo'jaligida asalari oilalarining ko'paytirish imkoniyati mavjud. Shu ma'noda, Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 12-iyundagi "Asalarichilik tarmog'ini qo'llab-quvvatlash va qishloq xo'jaligi ekinlarini asalari bilan changlatishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 239-son qaroriga muvofiq 1-Ilovada 2023-yilda paxta-to'qimachilik klasterlari tomonidan g'o'zani asalari bilan changlatish agrotexnikasi qo'llaniladigan maydonlarning prognoz

ko'rsatkichlarida Surxondaryo viloyati uchun 20 ming gektar g'o'zani asalari bilan changlatish agrotexnikasi qo'llaniladigan maydon rejalashtirilib, dalaga qo'yiladigan asalari oilasi sonini 40 mingta bo'lishi ko'zda tutilgan [6]. Bugungi kunda asalarichilikda asal yetishtirayotganlar mahsulotni sotish uchun vositachilarning aralashuviga yo'l qo'ymaslik maqsadida tobora ko'proq to'g'ridan-to'g'ri marketingdan foydalanadilar va shu bilan narxning katta qismini o'zlari uchun ushlab turishadi. Shu bilan birga asal ishlab chiqaruvchilar ham o'z mijozlari bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa qiladilar va ma'lumot almashadilar. Bundan tashqari, o'zaro ishonch munosabatlari rivojlanishi mumkin, bu esa mijozlarning sodiqligini oshiradi. Bir nechta asalarichilar orasida o'tkazilgan og'zaki so'rovda qatnashgan ishlab chiqaruvchilarning aksariyati ko'p yillardan buyon o'z mahsulotlarini xarid qiladigan sodiq mijozlari borligi ma'lum bo'ldi. Ular bilan o'tkazilgan so'rov natijasida sohaning SWOT tahlili amalga oshirildi. SWOT tahlili quyidagi natijalarni ko'rsatadi:

Kuchli tomonlar	Kamchiliklari
<ul style="list-style-type: none"> • Qulay iqlim sharoiti • Asalarichilarning doimiy bilim olishi • Asalning shifobaxsh xususiyatlaridan xabardorligi • Asalning yuqori sifati • Ko'rinmas marketing 	<ul style="list-style-type: none"> • Asalni mavsumiy xarid qilish • Sotib olish (sotish) narxining pastligi • Gipermarketlarda kuchli raqobat • Asal sifatining nomuvofiqligi
Tahdidlar	Imkoniyatlar
<ul style="list-style-type: none"> • O'zini ishlab chiqaruvchi sifatida ko'rsatadigan ko'plab chakana sotuvchilar • Boshqa mamlakatlardan sifatsiz asal importi • Milliy darajada uzoq muddatli siyosatning yo'qligi • Yakuniy foydalanuvchilar o'rtasida asal sifati haqida yomon ma'lumot (kristallangan asalga past talab) 	<ul style="list-style-type: none"> • Asalning geografik kelib chiqishini muhofaza qilish • Asalarichilar o'rtasidagi hamkorlik va bozorda kichik ishlab chiqaruvchilarning birgalikda paydo bo'lishiga yo'naltirilgan uyushmalar tashkil etish • Mahsulotlarni farqlash (yantoqli asal, paxta gulidan asal,...) • Muayyan hududdagi ishlab chiqaruvchilarning sifatini yanada bir xilda qilish/ mintaqa • ushbu ishlab chiqarish uchun eng qulay hududlarda asalarichilikning barqaror rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan konsepsiyalarni yaratish.

SWOT tahliliga asoslanib, shuni xulosa qilish mumkinki, asalarichilik mahsulotlarini sotish va sotib olish narxining ancha past ekanligi

bu sohaning zaif tomonlaridan biridir. Bu ishlab chiqaruvchilarning mahsulot marketingida katta rol o'ynaydi. Agar mahsulotning narxi uchun haq to'lash yuqori bo'lsa, ishlab chiqaruvchilar yanada ko'proq mahsulot yetishtirishga harakat qiladilar. Yakuniy iste'molchilarga o'zini ishlab chiqaruvchi sifatida ko'rsatayotgan ko'plab savdogarlarning notabiiy asal sotish orqali tahdidlari ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xulosa va takliflar Tadqiqot natijalariga ko'ra, marketing nuqtayi nazaridan, asalarichilik korxonalarini uchun iste'molchilar xohish-istaklarining o'zgarishi, xususan, iste'molchilar xabardorligini oshirish muhim omildir. Shuningdek, iste'molchilarning tobora ko'proq ommaviy ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotib olishga yoki rad etishga moyilligi xaridorlarni mahsulotni sotib olishga jalb qilish uchun doimiy ravishda innovatsiyalar kiritishga, narxlarni moslashtirishga va o'z takliflarini (mahsulot tarkibi, turlari, qadoqlash sifati va saqlash kabi omillar) estetiklashtirishga majbur qiladi. Asalarilar uchun yem-xashak bazasi bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish uchun aholi zichligi past bo'lgan tog'li hududlardan unumli foydalanish maqsadga muvofiq. Mahalliy mahsulot ishlab chiqaruvchilarning xalqaro maydonga chiqish strategiyasi butun tarmoqning ichki kuchli va zaif tomonlarini hisobga olgan holda ilmiy asoslashni talab qiladi. Korxonalarining joriy marketing strategiyasini faqat bitta umumiy ko'rsatkichga qarab baholash mumkin emas, chunki u bozor faoliyatining turli sohalarini qamrab oladi va turli funksiyalarni

bajarishga qaratilgan. Bu borada atrof-muhitning asalarichilik talablariga javob berishi; tanlangan strategiyaning asal ishlab chiqaruvchilar salohiyati va imkoniyatlariga muvofiq bo'lishi muhim ahamiyatga egadir. Umuman olganda, asalarichilikning rentabellik darajasini oshirish uchun samarali usullardan foydalangan holda ishlab chiqarishni konsentrasionalash, texnologik jarayonlarni mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish, naslchilik ishlarini tizimli olib borishni nazarda tutuvchi sanoat texnologiyasini joriy etish zarur. Asalarichilik tarmog'ining rivojlanishi ichki va tashqi bozorda halol raqobatga erishishga bog'liq. Yuqori sifatli asal va boshqa asalarichilik mahsulotlari yetishtirish uchun bevosita o'simlikchilik, bog'dorchilik va tabiiy muhit xavfsizligini ham rivojlantirish zarur. Nektar va gulchanglarga boy o'simliklarning to'g'ri unumdor asal bazasi bo'lmasa, unda asalarilar yetarlicha sifatli asal yig' olmaydilar. Bu asosan makkajo'xori, beda, soya, bug'doy yetishtiruvchi yirik qishloq xo'jaligi korxonalarini tomonidan amalga oshirilayotgan intensiv fermerlikni tartibga solish orqali asalarichilikni rivojlantirish masalalarini ko'rib chiqib, tizimli ish yuritish kerakligini taqozo etadi. Amalga oshirilgan tahlil natijalarida asalarichilikni

rivojlantirishga qaratilgan taklif va tavsiyalarni amalga oshirish Surxondaryo viloyatida investision va tadbirkorlik faolligi darajasini oshirishni, eksport faolligini, ishlab chiqarish, bozor, ijtimoiy va turistik infratuzilmani rivojlantirishni ta'minlaydi. Natijada, asalarichilik mahsulotlarining raqobatbardoshlik darajasi oshadi va iqtisodiyotning turdosh tarmoqlari rivojlanishi ta'minlanadi. Shuningdek, bu borada Surxondaryo viloyatining tabiiy iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda, asalarichilik uyushmalarini tashkil qilish, bu soha bilan shug'ullanish uchun yetarli darajada bilimga ega bo'lish sharoitlarini yanada takomillashtirish, keng ommaga asalarichilik mahsulotlari, ularning turlari haqida yetarli ma'lumotlar berish lozim. Asalning turlari va sifatlarini hisobga olgan holda, mahsulotning narxlari orasidagi tafovutlar haqida yetarli ma'lumotlar bera olish muhim hisoblanadi. Xulosa. Marketingning to'g'ridan-to'g'ri sotish strategiyasi ishlab chiqaruvchilarga mahsulotning qo'shilgan qiymatini oshirishga imkon bersa, diversifikatsiya strategiyasi esa iste'molchilarga yangi mahsulotlarni taklif qilishga qaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Хамидов. Г. Медоносные ресурсы Узбекистана и пути их рационального использования. Автореф. Дисс.(1988).
2. Xolikulov M.R. Asalli o'simliklarning o'rganilish tarixi. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 2 | ISSUE 10/2

ISSN 2181-1784 Scientific Journal
Impact Factor SJIF 2022: 5.947.

3. Макаренко Н. О., Байда С. В., Шулепова С. М. Особенности формирования стратегии развития сельскохозяйственных предприятий малого бизнеса на основе маркетинга. Приазовский экономический вестник. 2019. №1 (12). С. 94-98.
4. Ларина Я. С. Формирование и механизмы реализации маркетинговых стратегий в агропродовольственном подкомплексе АПК: монография. Киев: Пресса Украины, 2008. 344 с.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-120-son qarori. 08.02.2022. <https://lex.uz/docs/5858728>
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 12-iyundagi "Asalarichilik tarmog'ini qo'llab-quvvatlash va qishloq xo'jaligi ekinlarini asalari bilan changlatishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 239-son qarori
7. Abdullayev I.S. "Marketing", darslik. "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi" nashriyoti, 2020, 324-b.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

TERMIZ IQTISODIYOT VA
SERVIS UNIVERSITETI

TISU ILMIY TADQIQOTLARI XABARNOMASI

ВЕСТНИК НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТУЭС
TUES BULLETIN OF SCIENTIFIC RESEARCH

“TERMIZ IQTISODIYOT VA SERVIS UNIVERSITETI ILMIY TADQIQOTLARI XABARNOMASI”
ILMIY-USLUBIY JURNALI

№ 3/2024

Offline ISSN 2992-9113
Online ISSN 2992-9156

Dissertatsiya va avtoreferatning berilishi:

Qobulov E.A. XVIII asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida Surxon vohasi xo'jaligi. Tarix fanlari doktori (DSc) ... diss. – Toshkent, 2019. – 284 b.

Юсуфи Шодинур. История путей сообщения и транспорта Таджикистана во второй половине XIX – начале XX в. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Душанбе, 1992. – 21 с.

Jadvallar: maqolada jadval nomlari uning yuqori qismida, chizma yoki rasm nomlari esa ularning quyi qismida yozilishi hamda ularning manbasi aniq ko'rsatilishi lozim. Jadvallar raqamlanadi va maxsus nomlanadi. Jadvaldagi har bir ustun qisqa nomga ega bo'lishi kerak (qisqartma so'zlardan foydalanish mumkin). Har bir jadval matnda izohlanadi. Chizmalarning elektron versiyalari alohida fayllarda taqdim etiladi. Tasvirning tavsiya etilgan kengligi 14 smdan oshmasligi kerak, balandligi 18 smdan oshmasligi tavsiya etiladi. Skanerlash materiallari kamida 300 dpi bo'lishi kerak.

O'zbek tilidagi o', g', q, h kabi harflar ilmiy maqola matnida gaplar tarkibida to'liq yozilishi shart.

Ilmiy maqola tahririyat tomonidan ko'rib chiqiladi. Tahririyat a'zolarining jurnal ruknlariga mos kelmagan, ko'rsatilgan talablarga mos bo'lmagan maqolalarni qabul qilmaslik huquqi bor.

Yuborilgan maqolalarning barchasi "Antiplagiat" tizimida tekshiriladi.

Jurnal bosma shaklda chop etiladi. Jurnalning elektron shakli– Termiz iqtisodiyot va servis universitetining rasmiy web saytiga joylashtiriladi (<https://scientific.tu>). Maqolalar bosqichma-bosqich google scholar da indekslanadi.

Tasvirning tavsiya etilgan kengligi 14 smdan oshmasligi kerak, balandligi 18 smdan oshmasligi tavsiya etiladi. Skanerlash materiallari kamida 300 dpi bo'lishi kerak

Tahririyat joylashgan manzil (pochta manzili):
Termiz shahri, Bog'ishamol MFY, Faravon massivi 4b-uy.

Tahririyat to'g'risidagi boshqa ma'lumotlar:
Pochta indeksi: 190101.

E-mail: eshbolta.kabulov@mail.ru allamuratovs@tersu.uz

Tel.: 91-966-00-44, 91-518-66-88.